

CRISPR/CAS9 gene editing in diabetes mellitus: a future cure

Edición génica mediada por CRISPR/CAS9 en diabetes mellitus: una cura futura

Cristóbal Espinoza MD MSc¹ <https://orcid.org/0000-0001-8608-8338>

Alicia Morocho MD. MSc¹ <https://orcid.org/0000-0002-7860-8011>

Eliberth Morales MD¹ <https://orcid.org/0000-0003-4978-382X>

Marlon López MD¹ <https://orcid.org/0000-0001-5886-1872>

María Paula Calderón MD¹ <https://orcid.org/0000-0003-2758-263X>

Zoila del Cisne Espinoza Inv.¹ <https://orcid.org/0000-0002-7397-0118>

Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social, Cuenca, Ecuador. Proyecto de investigación: “Abordaje interdisciplinario en el diagnóstico, monitorización y tratamiento de la diabetes en América Latina y el Caribe”.

* **Autor de correspondencia:** Cristóbal Espinoza MD Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social, Cuenca, Ecuador. Email: crisocristocristobal@hotmail.com

Received/Recibido: 06/28/2022 Accepted/Aceptado: 09/15/2022 Published/Publicado: 11/30/2022

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7702879>

Abstract

Current advances in gene therapy have shown great potential in experimental studies for several disorders, including diabetes mellitus (DM). Site-specific gene editing has been enabled by clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR) and its CRISPR-associated protein 9 (Cas9), a third-generation nuclease that causes double-strand DNA to break. This process allows the insertion, deletion or silencing of any desired gene. Studies in mice have demonstrated that diabetic status can be reversed by specific gene targeting. Other studies have targeted obesity and obesity-related genes as an alternative to improve insulin resistance and provide better metabolic homeostasis. There is ongoing investigation to identify the best possible strategy to treat DM with the CRISPR system. This review aims to analyze different experimental gene therapy studies mediated by CRISPR-Cas9 to determine their efficacy, safety profile and reliability as a possible future cure for DM. Likewise, basic concepts regarding CRISPR/cas9 will be reviewed.

Keywords: *Diabetes mellitus, CRISPR-Cas9, gene therapy, gene editing, diabetes therapy.*

Resumen

Los avances actuales en la terapia génica han mostrado un gran potencial en estudios experimentales para varios trastornos, incluida la diabetes mellitus (DM). La edición de genes específicos del sitio ha sido posible gracias a las repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas (CRISPR) y su proteína 9 asociada a CRISPR (Cas9), una nucleasa de tercera generación que hace que se rompa el ADN de doble cadena. Este proceso permite la inserción, eliminación o silenciamiento de cualquier gen deseado. Los estudios en ratones han demostrado que el estado diabético puede revertirse mediante la selección de genes específicos. Otros estudios se han centrado en la obesidad y los genes relacionados con la obesidad como una alternativa para mejorar la resistencia a la insulina y proporcionar una mejor homeostasis metabólica. Hay una investigación en curso para identificar la mejor estrategia posible para el tratamiento de la DM con el sistema CRISPR. Esta revisión tiene como objetivo analizar diferentes estudios de terapia génica experimental mediada por CRISPR-Cas9 para determinar su eficacia, perfil de seguridad y confiabilidad como una posible cura futura para la DM. Asimismo, se revisarán conceptos básicos sobre CRISPR/cas9.

Palabras clave: *Diabetes mellitus, CRISPR-Cas9, terapia génica, edición de genes, terapia de la diabetes.*